

AVTOMOBIL SANOATI ISHCHILARINING MAXSUS KIYIMLARI ASSORTIMENTI TAHLILI

Mamasoliyeva Shohista Lutfullayevna¹, Rasulova Mastura Kabilovna², Norboyeva Gulasal Narzullayevna³

¹Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti doktoranti

²Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti professori

³Jizzax politexnika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979581>

Annotasiya. Mazkur maqolada zamonaviy sanoat sharoitida, xususan avtomobil sanoati korxonalarida qo'llaniladigan maxsus kiyimlarning ahamiyati, ularning sifat ko'rsatkichlari va ishlab chiqishdagi dolzarb muammolar tahlil qilingan. Maxsus kiyimlarning funksional, ergonomik, gigiyenik va estetik jihatlari kompleks ravishda ko'rib chiqilib, avtomobil zavodlarining payvandlash sexlari uchun mo'ljallangan kiyimlarning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: maxsus kiyim, payvandlash sexi, ergonomika, xavfsizlik, sanoat dizayni, yuqori harorat, ventilyatsiya elementlari, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассмотрена значимость специальной одежды в современных промышленных условиях, в частности на предприятиях автомобильной промышленности, а также проанализированы её качественные показатели и актуальные проблемы разработки. Комплексно изучены функциональные, эргономические, гигиенические и эстетические характеристики специальной одежды, с особым акцентом на особенности одежды, предназначенной для сварочных цехов автомобильных заводов.

Ключевые слова: специальная одежда, сварочный цех, эргономика, безопасность, промышленный дизайн, высокая температура, вентиляционные элементы, инновационные технологии.

Abstract. This article examines the importance of protective clothing in modern industrial conditions, particularly in the automotive industry, and analyzes its quality indicators and current development challenges. The functional, ergonomic, hygienic, and aesthetic aspects of protective clothing are comprehensively studied, with a special focus on the specific features of clothing designed for welding workshops in automotive plants.

Key words: protective clothing, welding workshop, ergonomics, safety, industrial design, high temperature, ventilation elements, innovative technologies.

Bugungi kunda maxsus kiyim himoya xususiyatlarining uni ekspluatatsiya qilish sharoitlariga va gigiyenik talablarga muvofiqligini ta'minlash maxsus kiyimlarni ishlab chiqarishning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, avtomobil sanoati tarmog'i ham bundan mustasno emas. Mavjud maxsus kiyimlar assortimenti va sifat ko'rsatkichlarining tahlili murakkab va ko'p qirrali vazifadir. Avtomobil sanoati xizmatchilari maxsus kiyim sifatining iste'mol darajasini aniqlovchi kompleks sifat ko'rsatkichlarga funksional, ijtimoiy, estetik, ergonomik va ekspluatatsion ko'rsatkichlar kiradi (1-2-rasmlar) [1].

Maxsus kiyim eng keng tarqalgan individual himoya vositasi sifatida quyidagi asosiy talablarni qondirishi lozim: - foydalanish mobaynida insonning normal funksional holati va

ishchanlik qobiliyati saqlanishini ta'minlashi; - zararli ishlab chiqarish omillari ta'siridan himoya qilishi; - umumiy toksik ta'sir ko'rsatmasligi va teriga shikast yetkazmasligi; - yetarli darajada chidamli va estetik bo'lishi. Ishchilarning samarali va xavfsiz ishlashini ta'minlaydigan maxsus kiyim ishlab chiqishda kiyim konstruksiyasi, funksional elementlari va gazlamalar paketi kiyim osti muhitining maqbul mikroiklimini ta'minlashi va mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishi muhim ahamiyatga ega [2].

1-rasm. Kiyim sifatining ergonomik ko'rsatkichlari.

2-rasm. Kiyim sifatining ekspluatatsion ko'rsatkichlari.

Yuqorida qayd etilgan vazifalar majmuasini oqilona hal etish xorijiy analoglarni chuqur o'rgangan holda mahalliy raqobatbardosh kiyimlarni ishlab chiqarish zarurati bilan bog'liq. Shu maqsadda dunyoga mashhur avtomobil ishlab chiqarish korxonalari ishchilarining maxsus kiyimlari assortimenti tahlil qilindi va ma'lumotlar 1-jadvalda keltirildi. Xorijiy analoglarni o'rganish natijasida shunday xulosaga kelindi-ki, dunyoga mashhur avtomobil zavodlarining maxsus kiyimlari komplekti va bichimi turlicha, qo'lanniladigan matoning tolaviy tarkibi esa turli xil nisbatlardagi paxta va poliestr (PE) tolalaridan tashkil topgan.

Respublikamizda faoliyat yurituvchi avtomobil sanoati korxonalari ishchilari uchun maxsus kiyimlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar 2-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Dunyo avtomobil zavodlari ishchilarining maxsus kiyimlari

№	Maxsus kiyimning tashqi ko‘rinishi	Umumiy ma‘lumot
1.		<p>“Opel” zavodining maxsus kiyim komplekti.</p> <p>“Opel” avtomobil zavodining maxsus kiyimi kombenizondan iborat bo‘lib [3], qora va kul ranglar uyg‘unligiga erishilgan. Ergonomik harakatlarni ta‘minlash maqsadida ort bo‘lakda elastik matodan qo‘yma detal va tizza sohasida qo‘shimcha detal mavjud. Tik yoqali, molniya taqilmali. Matosi: 65% - PE, 35% - paxta.</p>
2.		<p>“Kia Motors” zavodining maxsus kiyim komplekti.</p> <p>“Kia Motors” avtomobil zavodining maxsus kiyimi komplekti [4] ko‘ylak va shimdan iborat bo‘lib, qora, qizil va kul rang uyg‘unligiga erishilgan. Tugmali taqilmali, o‘tqazma yoqali. Qo‘ltiq ostidagi qo‘yma detallar erkin harakat va qo‘shimcha komfortni ta‘minlaydi. Qo‘sh chok esa maksimal mustahkamlikni ta‘minlaydi. Matosi: ripstop (65% - PE, 35% - paxta).</p>
3.		<p>“Mercedes Benz” zavodining maxsus kiyim komplekti.</p> <p>“Mercedes Benz” zavodining maxsus kiyimi qavilgan yarimkombenizon va kurtkadan [5] iborat bo‘lib, bu maxsus kiyim ham qora va qizil ranglar uyg‘unligiga ega. Tik yoqali, molniya taqilmali, elastik manjetli. Kombenizon old bo‘lagida qizil rangdagi qo‘shimcha qavat, mavjud. Matosi: 60 % - paxta, 40 % - PE.</p>

		<p>“Renault” zavodining maxsus kiyim komplekti.</p> <p>“Renault” avtomobil zavodining maxsus kiyimi ham kombenizondan iborat bo‘lib [6], havo rang, ko‘k va sariq ranglar uyg‘unligiga ega. Tik yoqali, taqilmasi ikki tomonlama metall molniyal va plankali, elastik manjetli. Matosi: 65 % - PE, 35% - paxta.</p>
		<p>“Toyota” zavodining maxsus kiyim komplekti.</p> <p>“Toyota” avtomobil zavodining [7] maxsus kiyimi kurtka va shimdan iborat bo‘lib, kiyim kompozitsiyasida qizil va kul ranglar uyg‘unligiga erishilgan. Tik yoqali, molniya taqilmali va plankali. Kurtkaning yelka qirgimi, yengi va cho‘ntak qopqog‘iga qizil rangdagi mato bilan bezak berilgan. Matosi: 70 % - PE, 28 % - paxta, 2 % - spandeks.</p>

2-jadval

O‘zbekiston avtomobil korxonalarini ishchilari maxsus kiyimlari

№	Maxsus kiyimning tashqi ko‘rinishi	Umumiy ma’lumot
1.		<p>“SamAUTO” zavodi maxsus kiyim komplekti.</p> <p>Gazlamaning tolaviy tarkibi: 70%-PE, 30%-paxta. Komplekt kurtka va yarimkombenizondan iborat bo‘lib, to‘q ko‘k va qizil ranglar uyg‘unlagiga ega. O‘tqazma yoqali, molniya taqilmali va plankali. Ostki planka, cho‘ntak qopqoq va kant sifatida qizil rangli matodan foydalanilgan [8].</p>

2.		<p>“Asaka avtomobil zavodi” maxsus kiyim komplekti. Gazlamaning tolaviy tarkibi: 65%-PE, 35%-paxta. Komplekt yozgi va qishki kurtka va shimdan iborat bo‘lib, havo rang va kul rang uyg‘unligiga ega. O‘tqazma yoqali, molniya taqilmali va plankali [8].</p>
3.		<p>“JV Man Auto Uzbekistan” zavodi maxsus kiyim komplekti. Gazlamaning tolaviy tarkibi: 65%-PE, 35%-paxta. Komplekt kurtka va shimdan iborat bo‘lib, kul rang va qaymoq rang uyg‘unliga erishilgan. O‘tqazma yoqali, tugmali taqilmali [8].</p>

Bugungi kunda avtomobil zavodlarining ishchilari uchun maxsus kiyim ishlab chiqarishdagi zamonaviy yondashuvlar nafaqat himoya, balki qulaylik, samaradorlik va raqamli integratsiyani ham ta’minlashga qaratilmog‘i lozim. Xususan, avtomobil sanoati uchun maxsus kiyimlar endi oddiy himoya vositasi emas, balki “aqli, interaktiv va ko‘p funksiyali tizim”ga aylanishi lozim. Bunda eng muhim yo‘nalishlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: - smart textile va IoT; - yuqori texnologiyali materiallar; - ergonomik dizayn; - xavfsizlik signalizatsiyasi; - ekologik yechimlar va h.k. [9].

Masalani avtomobil zavodlarining payvandlash sexlari misolida o‘rganadigan bo‘lsak, payvandlash liniyasi uchun maxsus kiyim an’anaviy maxsus kiyimidan ancha murakkab yondoshuvni talab etadi. Bu yerda asosiy xavflar – yuqori harorat, uchqunlar, metall tomchilari, UV/IR nurlanish, zaharli gazlar va shu kabilardan iborat bo‘lib, dizayn ishlab chiqishda aniq, funksional zonalarga ajratib yondashish eng to‘g‘ri yo‘l bo‘ladi [10].

An’anaviy maxsus kiyimlar endilikda avtomobil zavodlarining payvandlash sexlaridagi mavjud ehtiyojlarni qondirmayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, mehnat sharoitlari talablariga javob beradigan zamonaviy maxsus kiyim ishlab chiqarishda quyida keltirilgan omillarga alohida e’tibor berish lozim:

- payvandlash sexi ishchilarining maxsus liniyalarda ishlashi natijasida turli xil ergonomik harakatlarni bajarishini hisobga olib, konstruksiyada tananing erkin harakatlana olishini inobatga olish;
- yeng konstruksiyasining anotomik bo'lishiga e'tibor qaratish;
- yengil (shu bilan birga, olovbardosh) matolardan foydalanish;
- ish zonasidagi yuqori haroratni inobatga olib, kiyimda maxsus ventilyatsion elementlarni qo'llash;
- uchqun kirib ketmasligi maqsadida taqilmalar va cho'ntaklarning yopiq bo'lishi va joylashuv o'rniga e'tibor berish;
- kiyimning topografiyasini o'rgangan holda, kerakli joylarda qo'shimcha qavalardan foydalanish;
- choklar mustahkamligiga va qo'llaniladigan tikuv ipi tarkibiga e'tibor berish va shu kabilar [11].

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy sanoat, ayniqsa avtomobil ishlab chiqarish korxonalarida qo'llaniladigan maxsus kiyimlar oddiy himoya vositasi bo'lib qolmay, balki ishchining xavfsizligi, qulayligi va mehnat unumdorligini ta'minlovchi muhim funksional tizimga aylanishi lozim. Payvandlash sexlari kabi yuqori xavfli ish muhitlarida maxsus kiyimlar konstruksiyasi, mato tanlovi va funksional elementlari kompleks yondashuv asosida ishlab chiqilishi zarur. Shuningdek, ergonomik yechimlar, olovbardosh va yengil materiallardan foydalanish, ventilyatsiya tizimlari hamda himoya elementlarini to'g'ri joylashtirish ishchilarning sog'lig'ini saqlash va samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xorijiy tajribalarni o'rganish esa mahalliy sharoitlarga mos, raqobatbardosh va innovatsion maxsus kiyimlar yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, zamonaviy maxsus kiyimlarni ishlab chiqishda smart texnologiyalar, yuqori texnologiyali materiallar va ekologik yondashuvlarni integratsiyalash orqali sanoat xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Коблякова Е.Б. и др. Основы конструирования одежды. Учебник. – М.; Легкая индустрия, 1980. -448 с.
2. Кокина Д.С. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды сотрудников отряда специального назначения: диссертация ...кандидата технических наук: 05.19.04. Москва, 2019. -18 стр.
3. www.opel.workwear
4. www.kiamotors.workwear
5. www.mercedesbens.workwear
6. www.renault.workwear
7. www.toyota.workwear
8. Rasulova M. and others. Mathematical modeling of thermal conductivity of special clothing // International conference "Modern Problems of Applied Science and Engineering" – 2024. AIP Publishing. Pp. 020022-1-7. <https://pubs.aip.org/aip/acp/issue/3244/1>.
9. [Raana Aali Mohammadi](#) and others. Protective smart textiles for sportswear. In book: Protective Textiles from Natural Resources. January 2022. DOI: [10.1016/B978-0-323-90477-3.00025-0](https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90477-3.00025-0)
10. [René Rossi](#). Fire fighting and its influence on the body // Ergonomics. 2003 Aug 15; 46(10):1017-33. DOI: [10.1080/0014013031000121968](https://doi.org/10.1080/0014013031000121968).
11. Расулова М. и др. Исследование воздействия элементов вентиляции в специальной одежде для работников автомобильной промышленности // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 9(126). [Стр. 53-57](#).